

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 658.8

DOI 10.5281/zenodo.15551882

Научная статья

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА ПО ПОЛУЧЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕРМИКОМПОСТА НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА

ECONOMIC EFFICIENCY OF THE PLANT-BASED VERMICOMPOST PRODUCTION AND SALE PROJECT IN THE REPUBLIC OF TUVA

ДУДУП АЛИНА АЯНОВНА,
Тувинский государственный университет.

DUDUP ALINA AYANOVNA,
Tuvan State University.

*Научный руководитель: Монгуш Ольга Николаевна,
кандидат экономических наук, доцент,
Тувинский государственный университет.*

*Scientific supervisor: Mongush Olga Nikolaevna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Tuvan State University.*

В статье рассматривается экономическая эффективность проекта по получению и реализации вермикомпоста на растительной основе. В работе проведен анализ затрат на разработку и внедрение технологии, включая затраты на оборудование, сырье, оплату труда и другие необходимые ресурсы. Изучены потенциальные доходы от реализации вермикомпоста, учитывая его стоимость и объемы производства. Рассчитаны основные показатели экономической эффективности проекта, такие как чистая приведенная стоимость (NPV), внутренняя норма доходности (IRR), срок окупаемости и индекс рентабельности инвестиций (PI).

The article discusses the economic efficiency of a project for the production and sale of plant-based vermicompost. The paper analyzes the costs of technology development and implementation, including the costs of equipment, raw materials, labor and other necessary resources. The potential revenues from the sale of vermicompost have been studied, taking into account its cost and production volumes. The main indicators of the project's economic efficiency are calculated, such as net present value (NPV), internal rate of return (IRR), payback period and return on investment index (PI).

Ключевые слова: вермикомпост, органическое земледелие, экономическая эффективность, инвестиционный проект, чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности, срок окупаемости, индекс рентабельности.

Key words: vermicompost, organic farming, economic efficiency, investment project, net present value, internal rate of return, payback period, profitability index.

Актуальность исследования, посвященного экономической эффективности проекта по производству и реализации вермикомпоста на растительной основе в Республике Тыва, обусловлена рядом факторов, имеющих как экономическое, так и экологическое значение для региона. Значительная часть сельскохозяйственных земель в Тыве испытывает дефицит питательных веществ, что негативно сказывается на урожайности и качестве сельскохозяйственной продукции. Внедрение вермикомпоста, как органического удобрения, является перспективным решением для восстановления плодородия почв и повышения урожайности без использования дорогостоящих и потенциально вредных химических удобрений. В Республике Тыва наблюдается стремление к развитию сельского хозяйства и повышению его конкурентоспособности. Использование вермикомпоста может стать одним из факторов, способствующих устойчивому развитию аграрного сектора, позволяя получать более качественную и экологически чистую продукцию, востребованную на рынке [9].

Исследование направлено на определение экономической выгоды использования вермикомпоста, произведенного на местном сырье, для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и развития экологически чистого земледелия в регионе, что способствует устойчивому развитию сельского хозяйства [2, с. 272].

Таким образом, исследование экономической эффективности проекта по производству и реализации вермикомпоста на растительной основе в Республике Тыва является весьма актуальным и представляет собой перспективное направление для развития сельского хозяйства, решения экологических проблем и улучшения социально-экономической ситуации в регионе. Результаты исследования позволят оценить целесообразность реализации проекта, определить ключевые факторы успеха и разработать рекомендации по его эффективному внедрению.

Целью исследования является изучение экономической эффективности получения и реализации вермикомпоста на растительной основе в условиях Республики Тыва.

Исследованию вермикомпостирования, особенностей использования в сельском хозяйстве вермикомпоста на растительной основе посвящены научные труды многих авторов, среди них можно отметить, Д.С. Ковязина, А.А. Иванова. Изучением различных аспектов бизнес-планирования занимаются многие авторы, в нашей работе мы изучили труды Е.С. Гавриш, А.Г. Гасановой, Ф.С. Джаферовой, Д.В. Митринюк, А.П. Понкратовой, В.К. Севек, О.В. Сизовой.

По мнению А.А. Иванова, вермикомпост, или биогумус, представляет собой органическое удобрение, полученное в результате биodeградации органических отходов с использованием дождевых червей (преимущественно видов *Eisenia fetida* и *Eisenia andrei*). В отличие от традиционного компостирования, вермикомпостирование является процессом, опосредованным живыми организмами, что определяет уникальные физико-химические и биологические характеристики конечного продукта [5, с. 188].

Как пишет Д.С. Ковязин, вермикомпост, являясь экологически чистым органическим удобрением, оказывает многостороннее действие на почву и растение. Его характерной особенностью является высокое содержание (70-80 %) хорошо гумифицированного материала, который обуславливает его исключительные физические свойства: содержание водопрочных агрегатов 70-95 %, в том числе около 50 % приходится на агрегаты 1-3 мм. Эти свойства

вермикомпоста способствуют восстановлению истощенных почв, поэтому рекомендуется проводить «омолаживание» почвы периодическим его внесением. Кроме того, внесение биогумуса в почву увеличивает численность полезных групп микроорганизмов, аммонификаторов, нитрифицирующих бактерий и целлюлозоразлагающих микроорганизмов, осуществляющих первую стадию гумификации органического вещества [6, с. 297].

По мнению В.К. Севек, Республика Тыва, обладая уникальными природными условиями и развивающимся аграрным сектором, представляет собой регион с потенциально высоким спросом на органические удобрения, в частности, на вермикомпост. Оценка рынка сбыта вермикомпоста в данном регионе требует комплексного анализа социально-экономических факторов, структуры агропромышленного комплекса и экологической ситуации [9, с. 35].

Организации, занимающиеся озеленением и благоустройством территорий в Республике Тыва, также являются потенциальными потребителями вермикомпоста. Вермикомпост может использоваться для улучшения качества почв в городских парках, скверах и на приусадебных участках. Он способствует росту и развитию растений, повышает их устойчивость к болезням и вредителям, а также улучшает эстетический вид озелененных территорий [1].

Таблица 1. Сравнение рынков вермикомпоста в Республике Тыва, Хакасии и Красноярском крае

Регион	Уровень развития рынка	Количество крупных производителей	Средняя цена за тонну (опт)	Основные каналы сбыта
Республика Тыва	Низкий	0-1	15 000 - 20 000	Фермерские хозяйства, частные лица, местные магазины для садоводов.
Республика Хакасия	Средний	2-3	12 000 - 18 000	Фермерские хозяйства, агрохолдинги, специализированные магазины, интернет-магазины.
Красноярский край	Высокий	3-5	10 000 - 15 000	Фермерские хозяйства, агрохолдинги, крупные торговые сети, садовые центры, интернет-магазины, экспорт (в небольших объемах в соседние регионы).

Таблица 2. Фонд оплаты труда

№ п/п	Фонд оплаты труда				Отчисления во внебюджетные фонды	Сумма	Сумма всего в год
	Персонал	Кол-во, чел.	Месячная зарплата	Сумма всего в мес.	30%	в месяц	
1	Агроном, грузчики-разнорабочие	3	14 000	42 000	12 600	12 600	504 000
2	Менеджер по продажам	1	20 000	20 000	6 000	6 000	240 000
3	Бухгалтер	1	5 000 (квартал)	0	0		20 000
	Итого	5		62 000	18 600	18 600	764 000

Рынки вермикомпоста в Республике Хакасия и Красноярском крае более развиты, чем в Республике Тыва.

Для работы предприятия необходимо провести набор персонала. В первый год планируется привлечение 2 разнорабочих (грузичка), 1 агронома, 1 бухгалтера на аутсорсинге, 1 менеджера по продажам.

Фонд оплаты труда в год составил 764 000 рублей. Отчисления во внебюджетные фонды составит 223 200 рублей в год.

Расчет расходов представлен в таблице 3.

Таблица 3. Расчет расходов

Показатели	Расходы, руб.
Аренда земли	15 000
Установка оборудования	70 000
Оформление фасада	30 000
Реклама	1 000
Закупка оборудования	348 250
Непредвиденные расходы	39 000
Итого	503 250
Сырье (земля)	100 000
Упаковочные материалы	3 950
Транспортные расходы	17 600
Итого	624 800

Для начала работы предприятия требуется 624 800 рублей.

Для организации производства биогумуса потребуется отапливаемое помещение для размещения ящиков с компостом и червями. Так как производственный цикл является круглогодичным и непрерывным, то и объемы производства могут быть весьма большими. Следовательно, понадобится склад для хранения готовой продукции. Кроме того, нужно купить фасовочную линию с дозатором для расфасовки гумуса в мешки по 3-6 кг и по 20-50 кг. Гумус в мешках меньшего объема можно реализовывать через розничные магазины, а в мешках большего объема – через оптовые компании [6, с. 297].

Затраты на сырье будут зависеть от выбранной растительной основы для вермикюльтивирования. Необходимо исследовать доступность и стоимость различных видов растительных отходов (например, опилки, солома, ботва сельскохозяйственных культур) в регионе. Важно учитывать транспортные расходы, связанные с доставкой сырья на производственную площадку [3].

Приобретение и обслуживание оборудования для вермикюльтивирования представляет собой значительную статью расходов. Сюда входят затраты на вермикюльтиваторы (ящики, гряды или контейнеры), оборудование для подготовки субстрата (измельчители, смесители), оборудование для сбора и просеивания вермикюльтиватора, а также оборудование для упаковки готовой продукции [4]. Необходимо учитывать амортизацию оборудования и затраты на его ремонт и техническое обслуживание. Оплата труда персонала, занятого на производстве вермикюльтиватора, включает в себя заработную плату, социальные отчисления и страховые взносы. Количество персонала будет зависеть от масштаба производства и степени автоматизации технологического процесса. Необходимо учитывать расходы на обучение персонала и повышение его квалификации [7].

Таблица 4. Прогнозирование продаж (месяц)

Год	Факторы, влияющие на спрос	Прогнозируемый объем продаж (тонн)	Средняя цена за тонну (руб.)	Прогнозируемый доход (руб.)
2026	Рост интереса к органическому земледелию, низкая информированность населения	50	15 000	750 000
2027	Увеличение количества фермерских хозяйств, государственная поддержка	75	16 000	1 200 000
2028	Расширение ассортимента продукции на основе вермикомпоста, повышение урожайности	100	17 000	1 700 000

Анализ экономической эффективности реализации вермикомпоста требует комплексного подхода, учитывающего как прямые, так и косвенные выгоды. К прямым выгодам относится снижение затрат на приобретение минеральных удобрений, которые в настоящее время активно используются в сельском хозяйстве республики [8]. Вермикомпост, являясь органическим удобрением пролонгированного действия, позволяет снизить зависимость от импортных минеральных удобрений, тем самым уменьшая финансовую нагрузку на сельскохозяйственных производителей и снижая риски, связанные с колебаниями цен на рынке минеральных удобрений. Кроме того, внедрение технологии вермикомпостирования способствует созданию новых рабочих мест, особенно в сельской местности. Организация производства вермикомпоста требует наличия квалифицированного персонала, занимающегося разведением и содержанием червей, контролем технологического процесса, а также фасовкой и реализацией готовой продукции. Создание новых рабочих мест способствует снижению уровня безработицы в регионе и повышению уровня жизни населения.

К косвенным выгодам относится улучшение качества почв, что приводит к повышению урожайности сельскохозяйственных культур и снижению зависимости от неблагоприятных погодных условий. Вермикомпост улучшает структуру почвы, повышает ее влагоудерживающую способность и обеспечивает растения необходимыми питательными веществами. В результате снижается потребность в использовании химических средств защиты растений, что положительно сказывается на качестве сельскохозяйственной продукции и здоровье населения [10].

Также следует учитывать экологическую составляющую проекта. Вермикомпостирование позволяет утилизировать значительное количество растительных отходов, образующихся в сельском хозяйстве и бытовом секторе, тем самым снижая нагрузку на полигоны твердых бытовых отходов и предотвращая загрязнение окружающей среды. Переработка растительных отходов в вермикомпост позволяет замкнуть цикл органических веществ в природе и способствует устойчивому развитию сельского хозяйства.

Для реализации проекта необходимо 624 800 рублей с учетом покупки оборудования, мебели и инвентаря, устройством арендуемого помещения, рекламы и фонда оплаты работникам.

Вермикомпостирование органических отходов приведет к значительному снижению рисков в сельскохозяйственном производстве из-за неблагоприятных погодных условий, бо-

лезней растений, животных, ценовой нестабильности на финансовом рынке, рынке минеральных удобрений [5].

Выбор показателей NPV (Net Present Value), PI (Profitability Index), IRR (Internal Rate of Return) и DPP (Discounted Payback Period) для оценки экономической эффективности проекта по получению и реализации вермикомпоста на растительной основе обусловлен их способностью всесторонне характеризовать инвестиционную привлекательность проекта с учетом фактора времени и специфики сельскохозяйственной деятельности.

NPV является ключевым показателем экономической эффективности, поскольку он показывает чистый дисконтированный доход, который проект генерирует для инвестора. Он представляет собой разницу между приведенной стоимостью будущих денежных потоков от проекта и приведенной стоимостью первоначальных инвестиций.

PI показывает, сколько дисконтированного дохода приходится на единицу дисконтированных инвестиций. Он позволяет сравнивать эффективность нескольких проектов с разными объемами инвестиций.

IRR представляет собой ставку дисконтирования, при которой NPV проекта равен нулю. Она показывает максимальную стоимость капитала, которую проект может позволить себе заплатить, оставаясь прибыльным. IRR можно сравнить с требуемой нормой доходности (стоимостью капитала) или с доходностью других инвестиционных возможностей. Если IRR выше стоимости капитала, проект считается привлекательным.

DPP показывает, через какое время проект окупит первоначальные инвестиции с учетом дисконтирования будущих денежных потоков. Это важно для оценки ликвидности и риска проекта.

Определение чистой текущей стоимости проекта (NPV). Чистая текущая стоимость (NPV) определяется по формуле:

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+d)^t} - \sum_{t=0}^n \frac{I_t}{(1+d)^t}, \text{ где}$$

NPV – чистая текущая стоимость (руб.);

CF_t – приток денежных средств в периоде (руб.);

I_t – сумма инвестиций (затраты) в t -ом периоде;

d – ставка дисконтирования;

n – суммарное число периодов (интервалов, шагов) $t = 1, 2, \dots, n$ (или время действия инвестиций).

$$NPV = \left(\frac{2778000}{(1+0,11)(1+0,07)} + \frac{2778000}{(1+0,11)^2(1+0,07)^2} + \frac{2778000}{(1+0,11)^3(1+0,07)^3} \right) - 549200 \\ = 5994\,447 - 624\,800 = 5369\,647 \text{ руб.}$$

Расчет индекса прибыльности инвестиции. Численное значение индекса рентабельности инвестиции определяется по формуле:

$$PI = \frac{\sum_{t=0}^n \frac{CF_t}{(1+d)^t}}{\sum_{t=0}^n \frac{I_t}{(1+d)^t}} = \frac{5369647}{624\,800} = 8,5 \%$$

Так индекс прибыльности составляет 8,5 %, следовательно, проект можно принять к рассмотрению.

Расчет срока окупаемости ($T_{ок}$) – это период времени, в течение которого суммарные дисконтированные капитальные вложения покрываются суммарными доходами от осуществления инвестиционного проекта.

Срок окупаемости, мес. = Стоимость проекта / Чистая прибыль (мес.)

8 мес. = 624800 / 70900

Период окупаемости в текущих стоимостях равен 8 месяцам.

Показатель внутренней нормы доходности инвестиционного проекта (IRR). IRR определяется по формуле:

$$NPV(IRR) = \sum_{t=0}^n \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} - \sum_{t=0}^n \frac{I_t}{(1+IRR)^t} = 0$$

$$NPV1 = \frac{2778000}{(1+0,1)^1} + \frac{2778000}{(1+0,1)^2} + \frac{2778000}{(1+0,1)^3} - 624800 = 5994447$$

$$NPV2 = \frac{2778000}{(1+0,12)^1} + \frac{2778000}{(1+0,12)^2} + \frac{2778000}{(1+0,12)^3} - 624800 = 2239102$$

$$IRR = 0,1 + \frac{5994447}{5994447+2239102} * (0,12 - 0,1) = 0,14 \%$$

Итак, IRR – 14 %.

Таким образом:

NPV = 5 369 647 руб.;

PI = 8,5 %;

IRR – 14 %.

DPP – 8 месяцев.

Таким образом, получение и реализация вермикомпоста на растительной основе в городе Кызыл можно отметить как экономически эффективной, большинство показателей свидетельствуют о положительной экономической эффективности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гавриш Е.С. Назначение и особенности формирования бизнес-плана // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2021. № 3(53). С. 26-32.
2. Гасанова А.Г. Анализ финансовых рисков коммерческих организаций // Актуальные вопросы современной экономики. 2020. № 2. С. 272-276.
3. Деревянкин А.В. Особенности бизнес-планирования в современных социально-экономических условиях // Аграрная наука – сельскому хозяйству: сборник материалов XVIII Международной научно-практической конференции. В 2-х книгах, Барнаул, 09 февраля 2023 года – 10 марта 2023 года. Том Книга 1. Барнаул: Алтайский государственный аграрный университет, 2023. С. 33-35.
4. Джаферова Ф.С. Механизм бизнес-планирования // Национальные экономические системы в контексте формирования глобального экономического пространства: Сборник научных трудов / Под общей редакцией З.О. Адамановой. Симферополь: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Типография «Ариал», 2022. С. 186-189.
5. Иванов А.А. Проблема развития экобиотехнологий на уровне субъекта Российской Федерации (на примере вермикюльтуры) // Моя профессиональная карьера. 2019. Т. 4. № 5. С. 188-193.
6. Ковязин Д.С. Производство биогумуса в России // Уральский государственный экономический университет. Том 2. Екатеринбург: Уральский государственный экономический университет, 2022. С. 297-298.

7. Митринюк Д.В. Бизнес-план, его цели, функции и особенности // Тенденции развития науки и образования. 2020. № 58-5. С. 29-31.
8. Понкратова А.П. Анализ финансовых результатов деятельности организации // Современные научные исследования и инновации. 2019. № 5(97). С. 32-34.
9. Севек В.К. Бизнес-планирование: как обосновать и реализовать бизнес-пл. – Кызыл: Изд-во ТывГУ, 2010. 129 с.
10. Сизова О.В. Моделирование деятельности инвестиционной компании с целью совершенствования ее деятельности // Сборник научных трудов вузов России "Проблемы экономики, финансов и управления производством". 2020. № 47. С. 84-89.

Поступила в редакцию: 20.05.2025

Принята в печать: 01.07.2025

© Дудун А.А., 2025.